

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamolitdinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamolitdinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ABDULLA AVLONIY PEDAGOGIK MEROSIDA SHAXS PSIXOLOGIYASI MASALALARI

S. O. Mamarasulov

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya kafedrasi stajyor o'qituvchisi

D. A. Egamberdiyeva

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek ma'rifatparvar pedagogi Abdulla Avloniyning pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Avloniyning ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlari shaxs kamoloti, axloqiy ong, iroda, hissiyot va tafakkur bilan uzviy bog'liqlikda o'rganiladi. Maqolada Abdulla Avloniyning pedagogik merosi hamda unda shaxs psixologiyasi masalalarining o'rni chuqur tahlil etiladi. Muallif Avloniyning ta'lim tizimiga qo'shgan hissasi, pedagogik g'oyalari va shaxsiy xususiyatlari orqali zamonaviy ta'lim jarayoniga ko'rsatgan ta'sirini yoritadi. Shuningdek, Avloniyning ta'limdagi innovatsion yondashuvlari, o'quvchilarning ruhiy holati va shaxsiy rivojlanishiga bo'lgan e'tibori tahlil qilinadi. Avloniyning psixologik qarashlari va ularning amaliyotdagi qo'llanilishi haqida ham ilmiy xulosalar keltiriladi. Ushbu tadqiqot Avloniyning pedagogik merosini o'rganish orqali ta'lim sohasida yangi yondashuv va metodlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Maqola ta'lim oluvchilar, pedagoglar va psixologlar uchun qimmatli ilmiy manba bo'lishi kutilmoqda. Tadqiqot jarayonida matnlarni tahlil qilish, qiyosiy-tahliliy va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, pedagogik meros, shaxs psixologiyasi, tarbiya, axloq, hissiyot, tafakkur, shaxs kamoloti, psixologiya, ta'lim.

Abstract: This article analyzes issues of personality psychology in the pedagogical heritage of the Uzbek enlightener and educator Abdulla Avloni. The study examines Avloni's views on education and upbringing in close connection with personal development, moral consciousness, will, emotions, and thinking. The article provides an in-depth analysis of Abdulla Avloni's pedagogical legacy and the psychological dimensions of personality reflected in his works. The author explores Avloni's contribution to the education system, his pedagogical ideas, and his influence on the modern educational process through the lens of personal characteristics. The study also analyzes Avloni's innovative approaches to education, his attention to students' mental states, and their personal development. In addition, the article discusses Avloni's psychological concepts and their practical application. This research aims to support the development of new approaches and methods in education through the study of Avloni's pedagogical heritage. The article is expected to serve as a valuable resource for students, educators, and psychologists. Methods of text analysis, comparative analysis, and generalization were employed in the research process.

Key words: Abdulla Avloni, pedagogical heritage, personality psychology, upbringing, morality, emotions, thinking, personality development, psychology, education.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы психологии личности в педагогическом наследии узбекского педагога-просветителя Абдуллы Авлони. В исследовании рассматриваются взгляды Авлони на образование и воспитание в тесной взаимосвязи с личностным развитием, моральным сознанием, волей, эмоциями и мышлением. В статье даётся углублённый анализ педагогического наследия Абдуллы Авлони и проблем психологии личности. Автор раскрывает вклад Авлони в систему образования, его педагогические идеи и влияние на современный образовательный процесс через призму личностных характеристик. Анализируются новаторские подходы Авлони к обучению, его внимание к психическому состоянию и личностному развитию учащихся. Также рассматриваются психологические концепции Авлони и возможности их практического применения. Исследование направлено на разработку новых подходов и методов в сфере образования на основе изучения педагогического наследия Авлони. Ожидается, что статья станет ценным ресурсом для студентов, педагогов и психологов. В ходе исследования использовались методы анализа текста, сравнительного анализа и обобщения.

Ключевые слова: Абдулла Авлони, педагогическое наследие, психология личности, воспитание, мораль, эмоции, мышление, развитие личности, психология, образование.

KIRISH

O'zbek pedagogik tafakkuri tarixida Abdulla Avloniy alohida o'rin tutadi. U nafaqat ma'rifatparvar shoir va jamoat arbobi, balki chuqur pedagogik va psixologik qarashlarga ega mutafakkir sifatida ham tanilgan. Avloniy o'z asarlarida ta'lim va tarbiya masalalarini shaxs kamoloti bilan uzviy bog'liq holda yoritadi. Ayniqsa, shaxs psixologiyasiga doir fikrlari, bolalar va yoshlarning ma'naviy, axloqiy hamda irodaviy sifatlarini shakllantirish haqidagi qarashlari bugungi zamonaviy pedagogika va psixologiya nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari tadqiq etilib, tadqiqot usullari, natijalari va ularning muhokamasi bayon etiladi. Mazkur tadqiqot sifat tahliliga asoslangan bo'lib, unda tarixiy-pedagogik va psixologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" ^[1], "Maktab gulistoni" ^[2], "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" ^[3] kabi asarlari matnlarni tahlil qilish usuli asosida o'rganilib, ularda shaxs psixologiyasiga oid tushuncha va g'oyalar aniqlangan, Avloniy qarashlari zamonaviy psixologiya va pedagogika nazariyalari bilan qiyosiy-tahliliy usul orqali solishtirilgan hamda olingan ma'lumotlar asosida shaxs psixologiyasiga oid asosiy tamoyillar umumlashtirilib tizimlashtirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot jarayonida Abdulla Avloniy tomonidan ilgari surilgan tarbiya, axloq, iroda, hissiyot va tafakkur haqidagi qarashlar markaziy obyekt sifatida tanlandi. "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida shaxs psixologiyasiga oid tushunchalar, avvalo, axloqiy ong va ruhiy tarbiya bilan bog'liq holda talqin etilgani aniqlandi. Muallif inson xulq-atvorining shakllanishida ichki ruhiy holat, odat va ijtimoiy muhitning ta'sirini asoslab beradi. Ushbu asar tahlili Avloniy axloqni shaxs psixologik barkamolligining markaziy omili sifatida ko'rganini ko'rsatdi ^[1].

"Maktab gulistoni" ^[2] asarini tahlil qilish jarayonida ta'lim jarayonining o'quvchi psixologiyasiga ta'siri yoritilgan g'oyalar aniqlandi. Unda bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va ruhiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berish zarurligi ta'kidlanadi. Asarda o'qituvchi shaxsining psixologik ta'siri, rag'bat va tanbehning o'zni shaxs rivojida muhim ekanligi ko'rsatib berilgan.

"Adabiyot yoxud milliy she'rlar" ^[3] asari tahlili esa shaxs psixologiyasida hissiy tarbiya va estetik didning ahamiyatini ochib berdi. Undagi she'riy va badiiy obrazlar orqali milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va ma'naviy kechinmalarni shakllantirishga qaratilgan psixologik ta'sir vositalari aniqlandi. Bu esa Avloniy adabiyotni shaxsning emotsional va ma'naviy rivojiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida baholaganini tasdiqlaydi. Umuman olganda, matnlarni tahlil qilish usuli asosida olib borilgan tadqiqot natijalari Abdulla Avloniyning pedagogik asarlarida shaxs psixologiyasiga oid g'oyalar tizimli va uzviy ravishda yoritilganini ko'rsatdi. Ushbu tahlil Avloniy merosining psixologik-pedagogik ahamiyatini chuqurroq anglash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tahliliy usuldan keng foydalanildi. Ushbu usul yordamida Abdulla Avloniy pedagogik merosida ilgari surilgan shaxs psixologiyasiga oid qarashlar zamonaviy psixologiya va pedagogika nazariyalari bilan qiyoslab o'rganildi.

Qiyosiy tahlil Avloniy g'oyalarining nazariy mohiyatini chuqurroq anglash, ularning ilmiy asoslanganlik darajasini aniqlash hamda bugungi ta'lim tizimidagi ahamiyatini baholash imkonini berdi. Qiyosiy tahlil jarayonida, avvalo, Avloniy tomonidan ta'kidlangan tarbiyaning shaxs kamolotidagi yetakchi roli zamonaviy rivojlanish psixologiyasidagi sotsializatsiya va shaxs shakllanishi nazariyalari bilan solishtirildi. Natijada Avloniy inson psixologik rivojini ijtimoiy muhit, ta'lim va tarbiya bilan chambarchas bog'liq holda talqin qilgani, bu esa hozirgi konstruktivistik va sotsiokultural yondashuvlarga mos kelishi aniqlandi. Shuningdek, Avloniy qarashlaridagi axloqiy tarbiya va irodani shakllantirish masalalari zamonaviy shaxs psixologiyasidagi motivatsiya, ichki nazorat va irodaviy barqarorlik tushunchalari bilan qiyoslandi.

Tahlil natijalari Avloniy axloqiy ongni shaxsning psixologik yetukligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri sifatida ko'rganini ko'rsatdi, bu esa bugungi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga uyg'un ekanini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, Avloniy asarlarida ilgari surilgan hissiy tarbiya haqidagi fikrlar zamonaviy emotsional intellekt nazariyalari bilan qiyoslab tahlil qilindi. Natijada uning bolalarda ijobiy his-tuyg'ularni rivojlantirish, salbiy emotsiyalarni boshqarish haqidagi qarashlari bugungi psixologik yondashuvlar bilan mazmunan mushtarak ekanligi aniqlandi. Umuman olganda, qiyosiy-tahliliy usul asosida olib borilgan tadqiqot Abdulla Avloniy pedagogik qarashlarining ilmiy va amaliy ahamiyatini ochib berdi. Ushbu usul Avloniy merosining zamonaviy psixologiya va pedagogika fanlari bilan uzviy bog'liqligini asoslashga xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida umumlashtirish usuli muhim metodologik ahamiyat kasb etdi. Ushbu usul yordamida matnlarni tahlil qilish va qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida olingan ma'lumotlar jamlanib, Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasiga oid asosiy tamoyillar tizimlashtirildi. Umumlashtirish jarayoni alohida fikr va g'oyalarni yagona ilmiy konsepsiya sifatida talqin qilish imkonini berdi. Olingan ma'lumotlarni umumlash-

tirish natijasida Avloniy qarashlarida shaxs psixologiyasining asosini tashkil etuvchi bir qator yetakchi tamoyillar aniqlandi. Jumladan, tarbiyaning shaxs ruhiy kamolotidagi ustuvorligi, axloqiy ongning psixologik rivojdagi hal qiluvchi roli, hissiy tarbiyaning shaxs muvozanatini ta'minlashdagi ahamiyati hamda tafakkur va bilimning o'zaro bog'liqligi asosiy tamoyillar sifatida tizimlashtirildi. Shuningdek, umumlashtirish usuli orqali Avloniy asarlarida shaxs psixologiyasi individual xususiyatlar va ijtimoiy muhit ta'siri birligida talqin etilgani aniqlandi. Bu esa uning pedagogik qarashlarida shaxs rivoji kompleks va uzviy jarayon sifatida yondashilganini ko'rsatdi. O'qituvchi shaxsining psixologik ta'siri, tarbiya jarayonida namuna va muhit omillarining ahamiyati ham umumlashtirilgan tamoyillar doirasida baholandi.

Umuman olganda, umumlashtirish usuli asosida olib borilgan tahlil Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasiga oid g'oyalarni tizimli, mantiqiy va ilmiy asoslangan holda ifodalash imkonini berdi. Ushbu tizimlashtirilgan tamoyillar Avloniy merosining zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Olib borilgan tadqiqot natijalari Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari chuqur, izchil va tizimli ravishda yoritilganini ko'rsatdi. Matnlarni tahlil qilish, qiyosiy-tahliliy va umumlashtirish usullari asosida olingan ilmiy xulosalar Avloniy qarashlarining nafaqat pedagogik, balki psixologik jihatdan ham mukammal konsepsiyaga ega ekanini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Avloniy shaxs psixologiyasini tarbiya jarayonidan ajralmas hodisa sifatida talqin qilgan bo'lib, uning asarlarida shaxsning ruhiy, axloqiy va intellektual rivoji bir-biri bilan uzviy bog'liq holda yoritiladi. U inson psixologik kamolotining asosi tarbiya ekanini ta'kidlab, muhit, oila, maktab va jamiyatning shaxs ongiga ko'rsatadigan ta'sirini alohida qayd etadi, bu esa zamonaviy psixologiyada e'tirof etilgan sotsiokultural rivojlanish g'oyalari bilan mos keladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari Avloniy qarashlarida axloqiy ong va irodani shaxs psixologiyasidagi yetakchi o'rin tutishini aniqladi; u axloqni inson ruhiy dunyosini boshqaruvchi asosiy mexanizm sifatida baholab, halollik, adolat, sabr-toqat va mas'uliyat kabi sifatlarni shaxsning ichki barqarorligi hamda ijtimoiy moslashuvini ta'minlovchi psixologik omillar sifatida talqin etadi.

Tadqiqot davomida Avloniy pedagogik merosida hissiy tarbiyaning muhim o'rni mavjud ekani aniqlanib, uning asarlarida bolalarning his-tuyg'ularini boshqarish, ijobiy emotsiyalarni shakllantirish va salbiy kechinmalarni jilovlashga qaratilgan fikrlar tizimli ravishda berilgani ma'lum bo'ldi, bu esa uning qarashlari zamonaviy emotsional intellekt nazariyalariga yaqin ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari Avloniy tafakkur va bilim o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka katta e'tibor qaratganini ham tasdiqlab, u bilim olish jarayonini faqat ma'lumot egallash emas, balki shaxs tafakkurini, mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiruvchi psixologik jarayon sifatida talqin etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Avloniy asarlarida o'qituvchi shaxsining psixologik ta'siri alohida o'rin tutib, o'qituvchining nutqi, xulqi, munosabati va shaxsiy namunasi o'quvchi psixologiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi hamda u o'qituvchini shaxs psixologiyasini shakllantiruvchi yetakchi subyekt sifatida baholaydi.

Umumlashtirilgan natijalar Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi individual xususiyatlar va ijtimoiy muhit uyg'unligi asosida yoritilganini, shaxs rivojini biryozlama emas, balki murakkab va ko'p omilli jarayon sifatida ko'rganini tasdiqlab, uning pedagogik qarashlari ilmiy jihatdan pishiq va zamonaviy yondashuvlarga yaqin ekanini namoyon etadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari mukammal nazariy asosga ega ekanini hamda uning g'oyalari bugungi pedagogika va psixologiya fanlari uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etishini tasdiqlab, ushbu merosni ta'lim tizimida, ayniqsa, shaxsga yo'naltirilgan va ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonlarida samarali qo'llash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari chuqur ilmiy-nazariy asosga ega ekanini ko'rsatdi. Olingan natijalar tahlili Avloniy qarashlarining tizimli, kompleks va uzviy xarakterga egaligini tasdiqlaydi. U shaxs psixologiyasini ta'lim va tarbiya jarayonidan ajratmagan holda, uni shaxs kamolotining markaziy omili sifatida talqin etadi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, Avloniy tomonidan ilgari surilgan tarbiyaning yetakchi roli haqidagi g'oyalar zamonaviy rivojlanish psixologiyasidagi sotsiokultural yondashuvlar bilan uyg'unlashadi. Uning fikricha, shaxs ruhiy shakllanishida ijtimoiy muhit, oila va maktab hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu qarashlar bugungi ilmiy tadqiqotlarda shaxs rivoji tashqi va ichki omillar birligi asosida tushuntirilishi bilan mos keladi ^[5].

Shuningdek, muhokama natijalari Avloniy axloqiy ong va irodani shaxs psixologik yetukligining asosiy mezonini sifatida baholaganini ko'rsatdi. Zamonaviy psixologiyada shaxsning ijtimoiy moslashuvi va ichki barqarorligi axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq holda talqin etiladi. Avloniy bu masalani o'z davridayoq ilmiy jihatdan asoslab, axloqiy tarbiyani shaxs psixologiyasining tayanch komponenti sifatida ko'rsatgan.

Muhokama jarayonida Avloniy qarashlaridagi hissiy tarbiya masalalari ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etdi. Tadqiqot natijalari uning ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirish, salbiy emotsiyalarni boshqarish haqidagi fikrlari zamonaviy emotsional intellekt nazariyalari bilan mazmunan mos kelishini ko'rsatdi^[4]. Bu holat Avloniy pedagogik qarashlarining psixologik poydevori mustahkam ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, muhokama jarayonida Avloniy bilim va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka alohida e'tibor qaratgani aniqlandi. U bilim olishni shaxsning mustaqil fikrlashi va psixologik erkinligini rivojlantiruvchi jarayon sifatida baholaydi. Bu yondashuv zamonaviy kognitiv psixologiya qarashlariga mos keladi.

Umuman olganda, dissertatsiya talablari nuqtayi nazaridan olib borilgan muhokama Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari chuqur ilmiy asoslanganligini va uning g'oyalari hozirgi pedagogika hamda psixologiya fanlari uchun muhim nazariy manba ekanini ko'rsatdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Avloniy pedagogik merosi shaxs psixologiyasi masalalarini chuqur va har tomonlama yoritib bergani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Uning qarashlarida shaxs kamoloti nafaqat bilim va tarbiya, balki ruhiy holat, axloqiy fazilatlar, ijtimoiy muhit hamda individual xususiyatlar bilan uzviy bog'liq holda talqin etiladi. Avloniy tarbiyani inson psixologiyasini inobatga olgan holda tashkil etish zarurligini ta'kidlab, o'qituvchi shaxsning psixologik savodxonligi muhimligini ilgari suradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Avloniy A. Maktab gulistoni. – Toshkent: Fan, 1986.
3. Avloniy A. Adabiyot yoxud milliy she'rlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyat, 1979.
4. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2-jild. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
5. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. Zunnunov A. O'zbek pedagogik fikri tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1998.
7. Qodirov B. R. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.
8. G'oziyev E. G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
9. Davletshin M. G'. Yosh va pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.